

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNI MEDIATEXNOLOGIYALAR ASOSIDA
MA'NAVIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING USUL VA VOSITALARI**

Mo'minova Marxabo Karomatillo qizi

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10407733>

Annotatsiya. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining zamonoviy texnologiyalaridan samarali foydalanish asosiy omil hisoblanmoqda. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini mediatexnologiyalar asosida ma'naviy tarbiyasini rivojlantirishning usul va vositalari haqida atroflicha ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Multimedia, media, maktab, axborotlar tezligi, intiluvchan, samaradorlik, o'quv material, zamonaviy pedagogik, ma'naviyat, metodika, vosita, texnologiya, rivoyat, xalq og'zaki ijodi.

**METHODS AND MEANS OF DEVELOPING THE SPIRITUAL EDUCATION
OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS BASED ON MEDIA TECHNOLOGIES**

Abstract. Today, the effective use of modern information technologies is considered the main factor in improving the quality and efficiency of primary education. This article provides detailed information about the methods and means of developing the spiritual education of elementary school students based on media technologies.

Key words: Multimedia, media, school, speed of information, aspiring, efficiency, educational material, modern pedagogy, spirituality, methodology, tool, technology, narration, folklore.

**МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация: Сегодня эффективное использование современных информационных технологий считается главным фактором повышения качества и эффективности начального образования. В данной статье представлена подробная информация о методах и средствах развития духовного воспитания учащихся начальных классов на основе медиатехнологий.

Ключевые слова: Мультимедиа, медиа, школа, скорость информации, стремление, эффективность, учебный материал, современная педагогика, духовность, методика, инструмент, технология, повествование, фольклор.

Hozirgi kunda ta'limni rivojlantirish unda sifat darajasini oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalarni qo'llanilishi keng tarqalgan metodik qo'llanmalardan

biriga aylandi. Bugungi kunda innovatsion texnologiyalarni talimda kiritilishi ta'lim jarayonini osonlashtirdi desak adashmaymiz.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni" qabul qilingandan so'ng mamlakatimiz ta'lim tizimida xususan boshlang'ich ta'limda keng qamrovli ijobiy ishlar amalga oshirildi.

Ta'lim sifatini oshirish uchta eng asosiy tarmoqlarning birdek takomillashuviga bog'liq bo'lib, ular umumta'lim muassasalarining moddiy texnika bazasini rivojlantirish, uni o'quv metodik adabiyotlar bilan ta'minlash, o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni tadbiiq etishdan iborat.

Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashda o'qituvchining didaktik o'quv material, dars ishlanmalari kabilar kiradi.

Ta'lim tizimida ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, xalq ta'limi muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va byudjetdan mablag' bilan ta'minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga umumiy o'rta ta'lim muassasalarining mavjud holati ularning faoliyatidagi tizimli muammolar va kamchiliklarni tezkor bartaraf etish mexanizmlarini yaratish, qishloq va shahar maktablarining moddiy-texnik ta'minoti va ta'lim berish sifatidagi tafovutni qisqartirish hamda o'quvchi-yoshlarning ta'lim olishlari uchun teng-sharoitlar yaratish zarurligini ko'rsatmoqda.

Boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Shu sababdan boshlang'ich sinf darslarini o'rganishda rivojlantiruvchi muammoli hamda pedagogik texnologiyalarni asosiy jihatlarini o'zida ifodalovchi "Multimedia- dars", "Slaydli dars", "Seminar dars" kabilar qo'llash tavsiya etiladi. Seminar dars o'quvchilarning mustaqil chiqishlarini jamlovchi, lozim topilgan paytda munozaraga asos yaratuvchi dars hisoblanadi. Bunday darslarda o'qituvchi boshqarib, yo'naltirib turish vazifasini bajaradi, o'quvchilar esa mustaqil ijodiy ishlovchi o'z fikriga ega shaxs sifatida o'quv faoliyatiga kirishadilar.

"Multimediali darslar" dan foydalanish ham boshlang'ich ta'lim dars jarayonida sifat va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Bu jarayonda o'qituvchi:

- o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etadi;
- yangi materialni jadallik bilan yetkaza biladi;
- axborotlar tezligi va hajmini animatsiyalar ko'magida boshqara oladi;

Ta'lim sohasidagi barcha islohatlarning asosiy maqsadi ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta'lim tizimini takomillashtirish, dars jarayonlarini yangi pedagogik va axborot texnologiyalari asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir. Shuning uchun ham bugungi kunda ta'lim - tarbiya tizimida kompyuter va axborot texnologiyalarining zamonoviy texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilarga turli fanlardan bilim beruvchi pedagog kadrlarni axborot texnologiyalarining zamonoviy vositalaridan foydalanishlari uchun, eng avvalo bu sohadagi bilim va malaka darajalarini oshirish, ta'lim tizimini texnik jihatdan ta'minlash, internetdan foydalanish imkoniyatlarini to'la yaratib berish orqaligina samarali natijaga erishish mumkin.

Ta'lim tizimi sifati va samaradorligini oshirishning asosiy usullaridan biri o'quv jarayonida zamonoviy axborot kommunikasion texnologiyalarni, shu jumladan multimediyali o'quv kurslarini qo'llash, o'qituvchi va o'quvchining interfaol o'zaro aloqalarini ta'minlash, multimediyali o'quv kurslari va darsliklarini ishlab chiqishda yuqori malakali kadrlarni jalb etishdan iborat bo'ladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning tez taraqqiy etishi natijasida "media" atamasi paydo bo'ldi. "Media" atamasi lotin tilidan (media, medium so'zidan) olinib, qo'llanma, vositachi ma'nolarini anglatadi. Media – bu jamiyatda to'g'ri va aylanma kommunikativ aloqa tizimi bo'lib, insonlar bilan vaqtincha o'zaro aloqadorlikni yuzaga keltiruvchi va ularni qiziqtiruvchi, chalg'ituvchi makondir. "Media" atamasi – XX asrda dastlab ommaviy madaniyatni shakllantiruvchi vositalarga nisbatan qo'llangan. Yevropa Ittifoqi hujjatlarida ta'riflanishicha, mediata'lim – (media education) olingan axborot asosida o'z fikrini bildirishga qodir bo'lgan mas'uliyatli fuqarolarni tarbiyalash maqsadida mediaga tanqidiy va o'ylab munosabatda bo'lish sifatida tushunish kerak bo'lgan mediakompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim.

Hozirgi kunda axborotlarning mazmunini ham, ularni ommaviy axborot tarmoqlari orqali tarqatish usullari va yo'llarini ham nazorat qilish amalda qiyin bo'lib bormoqda. Axborotning bunday aralash-quralashligi ta'sirida o'quvchining mustaqil ravishda tafakkur qilishi muammosi, uning qarashlarini, qadriyatlarini va ideallarini shakllanishi masalalari o'quvchi ongida axborot olamini tartibga solish yo'llarini izlashni, axborot bilan muomala qilishning yangi usul va

ko'nikmalari tizimini ishlab chiqish va shakllantirishni taqozo etmoqda. Boz ustiga jahondagi ta'lim amaliyotida bu sohadagi izlanishlar o'tgan asrning 70-yillaridayoq boshlangan va, pedagogika fanida o'ziga xos yo'nalish – mediata'lim paydo bo'lib, shakllanib bormoqda.

“2022 — 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi PF-134-sonli Farmonida, Xalq ta'limi vazirligiga multimedia ilovalarini ishlab chiqish talabi qo'yilgan, unga ko'ra maxsus elektron tizimlar (S-testing, Onlinedu, Raqamli darsliklar va boshqalar) orqali multimedialar berib borilishi aytib o'tilgan. 2022-yil yakuniga qadar yangi avlod darsliklari uchun 10 ta mobil elektron resurs va 100 ta multimedia mahsulotlarini yaratish ko'zda tutilgan.

Mutaxassislar tomonidan tayyorlangan elektron resurslar o'quvchilarning bilimlarini to'ldirishga xizmat qiladi. Mavzular yuzasidan shakllantirilgan multimedia mahsulotlari, o'qituvchiga ko'makchi, ota-onalarga yo'l ko'rsatuvchi, o'quvchiga esa bilimlarni mukammal o'zlashtirish imkonini beradi. Multimedialar orqali o'quvchilar o'zlariga mediata'lim beradilar. Turli mamlakatlarning ko'plab olimlari "media muhiti", "media madaniyati", "media ta'limi", "media savodxonligi" kabi asosiy tushunchalarni shakllantirishning bir necha usullarini aytib o'tishgan.

Media ta'lim – (ing. media education, lot. media – degan ma'noni anglatadi). "Ta'lim" tushunchasining o'zi nafaqat kasbiy va ilmiy bilimlarni, balki ma'naviy me'yorlar va madaniy qadriyatlarni takror ishlab chiqarishni, to'plashni ta'minlaydigan ijtimoiy institutdir. Media ta'lim talabalarni ommaviy kommunikatsiya (matbuot, televideniye, radio, kino, video, internet va boshqalar) qonuniyatlarini o'rganishga qaratadi.[4]

Media ta'limning asosiy vazifalari: yangi avlodni zamonaviy axborot sharoitida hayotga tayyorlash, turli ma'lumotlarni idrok etish, insonni uni tushunishga o'rgatish, uning psixikaga ta'sirining oqibatlarini anglash, ta'sir qilish usullarini o'zlashtirish va og'zaki bo'lmagan shakllarga asoslangan muloqot texnik vositalardan foydalangan holda munosabatga kirishish demakdir. Jamiyat va davlat rivojida ta'lim va media ta'limning roli kattadir. Mediata'lim orqali dunyoning yetakchi mamlakatlari ta'lim sohasining ustivorligiga erishdi. Bugungi kunda yangi sifatli ta'limga erishish uchun ta'limni axborotlashtirish va o'qitish uslublarini optimallashtirish, ochiq ta'lim texnologiyalaridan faol foydalanishni amalga oshirish zarur.

¹Har qaysi millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda oilaning o'rni beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari ,ilk hayotiy tushcha va

¹ M.Omonova. "Oila ma'naviy –axloqiy tarbiya o'chog'i" Toshkent.2010 yil "Nashr –XA" nashryoti 5-bet

tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning xarakteri, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan ma'naviy mezon va qarashlar – yaxshilik va ezgulik, oliyjanoblik, va mehr – oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir.

² Prezidentimizning 2020 yil 18 – fevraldagi PF-5938-sonli farmoniga muvofiq. “Jamiyatda ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, oilalarni qo'llab quvvatlash to'g'risida”gi qarorlari ayni muddao bo'ldi. Mahalladagi muhitni sog'lomlashtirish uchun turli sport o'yingohlari, to'garaklar, qiziqishlarini hisobga olgan holda bellashuvlar, musobaqalar, bayramlar, mehr-muruvvat tadbirlari uyushtilisa farzandlarni bo'sh vaqtlari bo'lmaydi.

Hayotning mazmunini to'g'ri tushuntirish, farzandlarga odob- axloqni o'rgatish, ezgu ishlarga odatlantirishda xalq pedagogikasining yuqorida ta'kidlangan tarbiya metodlaridan foydalaniladi. O'git va nasihat metodi xalq og'zaki ijodining turli janrlarida o'z aksini topgan. Masalan, xalq maqollari o'git va nasihat shaklida beriladi:

- Yaxshi bo'lsang kelinchak, bo'la ko'rma erinchak.
- Eling senga cho'zsa qo'l, unga doim sodiq bo'l.
- Ko'kka boqma, ko'pga boq.
- Mehnat qilsang yasharsan, katta-katta osharsan.
- Yo'qni borday qil, bomi bolday qil.
- Yaxshilik qilsang, yashir, yaxshilik ko'rsang, oshir.
- Obro' topaman desang - kamtar bo'l.

Manaviyatni targ'ib etuvchi yana bir rivoyatni misol keltimoq joizdir. Boshlang'ich sinf o'qish darsliklaridan birida “Ma'naviyatli xalqni yengib bo'lmaydi” ertagida bir podshoning yurtini dushmanlar bosib olmoqchi bo'lib ularga elchi yuborib taslim qilmoqchi bo'lganda podshoning huzuriga bir yupun kiyingan bir bola qo'lida so'z bilan ajoyib kuy chalib barchani lol qoldirishiga ko'ra podshoh unga katta e'tibor qaratib yonginasida olib o'tirganini hayrat bilan o'z podshosiga so'zlab beradi. Buni eshitgan podshoh shunday deydi; ”Shunday, ulkan yurtning shoxi bir kichik mashshoxga shuncha izzat–ikrom ko'rsatibdimi, demak bu xalq ma'naviyati yuksak ekan, ma'naviyatli xalqni esa yengib bo'lmaydi” deb tan bergan ekan. Xaqiqatdan ham ma'naviyatli xalq har jihatdan kuchli va mustahkam irodali xalq hisoblanadi.

Ma'naviyat va axloq o'z navbatida tarbiya jarayonini samarali tashkil etishni taqozo etadi. Ma'naviy-madaniy tarbiyaatizimida ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ular inson tomonidan, uning

² Sh.M.Mirziyoyev 'Jamiyatda ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, oilalarni qo'llab quvvatlash to'g'risida'gi 2020 yil 18 .02 PF5938 –sonli farmoni

voqea-hodisalar, kishilar hamda o'z xulqiga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishga rag'bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni tarbiyaviy ishlar tashkil etadi. Shunga ko'ra, ma'naviy-axloqiy xulq-odobga doir xislatlarni shakllantirishga undovchi rag'bat bilan hosil bo'ladigan faoliyat eng asosiysi bo'lib hisoblanadi. Ma'naviyat insonning falsafiy-huquqiy, diniy-axloqiy tasavvurlarini aks ettiruvchi ma'naviy manba hisoblanadi. Shunga asosan, u kishilarni bir-birlariga yaqinlashtiradigan va ularni hamjihatlikka erishishga yordam beradigan, hamkorlikning yangi qirralarini ochadigan boylikdir. Ma'naviyat tariximiz, qadriyatlarimiz asosini tashkil etib yoshlarni madaniy boyliklarga hurmat-e'tibor va ularni yanada rivojlantirish, kelajakda iqtisodiy taraqqiyoti kuchli mamlakatni qurishga undab, zamonaviy bilimlarni, yuksak tajribalarni egallashga chorlaydi. Ma'naviyat tushunchasiga Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov shunday ta'rif berganlar: "Ma'naviyat – insonni ruhan poklanishga, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, inson ichki dunyosini, irodasini baquvvat iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdoni uyg'otadigan kuch. Insonning barcha qarashlarining mezonidir". Inson ma'naviyatining mohiyati bir-biri bilan uzviy bog'langan ma'naviy-axloqiy, ilmiy-amaliy, mafkuraviy fazilatlarining yaxlit tizimi ekanligini unutmashimiz darkor. Ma'naviy madaniy tarbiyatarbiya haqida so'z yuritganimizda, axloq tushunchasiga e'tibor qaratishimiz lo'zim. "Ma'naviyat – insonning ma'lum darajadagi jismoniy, aqliy va ruhiy balog'ati va dunyoqarashini ifodalovchi tushunchadir".

³A.Erkayevning fikricha, "ma'naviyat – insonning ijtimoiy-madaniy mavjudot sifatidagi mohiyatidir, ya'ni insonning mehr-muruvvat, adolat, to'g'rilik, sofdillik, vijdon, or-nomus, vatanparvarlik, go'zallikni sevish, zavqlanish, yovuzlikkka nafrat, iroda, matonat va shu kabi ko'plab asl insoniy xislatlari va fazilatlarining uzviy birlik, mushtaraklik kasb etgan majmuidir".

Har qanday millatni avvalo ma'naviy madaniyatini yuksaltirish dastlab oilaning ta'sir kuchidan boshlanadi, chunki insonning ilk hayotiy tushunchalari eng sof va pokiza tuyg'ulari, tasavvurlari oila bag'ridan boshlanadi. Bolaning xulq-atvori, tabiati, ma'naviy mezon va qarashlari yaxshilik va ezgulik, oliyjanoblik va mehr-oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalar poydevori oila sharoyitida qaror topishi tabiiydir. Zero, avlodlarimiz tajribasidan ma'lumki, oila jamiyatning negizi bo'lib hisoblangan va ko'p asrlik mustahkam ma'naviy tayanchga egadir. Bu tayanch tajribalari albatta, oiladagi asta sekinlik bilan bobolar o'giti, momolar maslahati, ota ibrati, ona mehri orqali amalga oshiriladi.

³ Erkaev A. "Ma'naviyat – millat nishino". T.: "Ma'naviyat". 1997, 27 bet.

Oilada tarbiya topib keyingi ta'limni, madaniyatni, dunyoqarashni, jamoaviy birdamlikni, umummadaniy xislatlarni maktabgacha ta'lim maskanidan, maktabdan to'plab borishadi. Boshlag'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirishda oilaning qo'llab quvvatlashi bilan turli teatr tomoshalari, saylgohlarga sayrlar, milliy kuy qo'shiqlar konserti va turli to'garaklar, ommaviy kitobxonlik kechalari, kutubxonalarga tashrif buyrib taniqli shoir va yo'zuvchilar bilan davra suhbatlari va uchrashuvlar tashkil etilishi o'quvchi yoshlarda milliy ma'naviy salohiyatini oshirish omillariga zamin yaratadi.

Xalq og'zaki ijodi namunalarida jasurlik, mardlik, sadoqat, insoniylik, xushxulqlilik xislatlariga ega bo'lgan inson qiyofasi gavdalangan. Ibtidoiy turmush tarzi hamda odamlar o'rtasidagi munosabatlar mazmuni insonlarda ana shunday sifatlarning shakllanishini taqo'zo etgan. Bilimlilik, xushxulqlilik, muayyan kasb yoki hunarga ega bo'lish inson ma'naviy kamolotini belgilovchi asosiy ko'rsatgichlar hisoblangan.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev „Jamiyatda ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, oilalarni qo'llab quvvatlash“
2. 2022 — 2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022- yildagi PF-134-son farmoni va uning 1-ilovasi – // Elektron manba.
3. Karimov I.A. “Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch” T: 2008
4. M.Omonova .”Oila ma'naviy –axloqiy tarbiya o'chog'i” Toshkent.2010 yil ‘Nashr – XA’ nashriyoti 5-bet to'g'risida’gi 2020 yil 18 .02 PF5938 –sonli farmoni
5. Abdullaev M. Tarbiya, ma'naviyat, ma'rifat. Muloqot. 1999. №3. 11-13 b.
6. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan, 2006.
7. 6.Erkaev A. “Ma'naviyat – millat nishino”. T.: “Ma'naviyat”. 1997, 27 bet

MODERN SCIENCE
& RESEARCH